

CHIDAMKORLIKNING SHAKLLARI VA ULARNING 16-17 YOSHLI FUTBOLCHILARDA NAMOYON BO'LISHI

Xakimjonov Zoxidjon Axmatqul o'g'li

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti Jismoniy madaniyat yo'nalishi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11515177>

Annotatsiya. Mazkur maqolada chidamkorlikning shakllari va ularning 16-17 yoshli futbolchilarda namoyon bo'lishi masalalari yoritib berilgan. Maqola davomida umumiy chidamkorlik va uning maxsus chidamkorlikda tutgan o'rni haqida alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: chidamkorlikning shakllari, yurak-qon tomir tizimi, umumiy chidamkorlik, suzish, velosipedda uchish.

FORMS OF ENDURANCE AND THEIR MANIFESTATION IN 16-17-YEAR- OLD FOOTBALL PLAYERS

Abstract. This article describes the forms of endurance and their manifestation in 16-17-year-old players. During the article, general endurance and its role in special endurance are discussed separately.

Key words: forms of endurance, cardiovascular system, general endurance, swimming, cycling.

ФОРМЫ ВЫНОСЛИВОСТИ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ У ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ

Аннотация. В статье описаны формы выносливости и их проявление у футболистов 16-17 лет. В статье отдельно рассматриваются общая выносливость и ее роль в специальной выносливости.

Ключевые слова: формы выносливости, сердечно-сосудистая система, общая выносливость, плавание, велоспорт.

Umumiy chidamkorlik –organizmning yurak-qon tomir tizimi va nafas olish tizimiga yuqori talablarni qo'yuvchi va barcha turdagi mushak ishini uzoq vaqt bajarish qobiliyati tushuniladi. Umumiy chidamkorlik maxsus chidamkorlikni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. U maxsus chidamkorlikni rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi.

Futbolchilarni umumiy chidamkorligini rivojlantirishda; uzoq vaqt davom etuvchi mashqlardan foydalanish kerak. Bularga: tez yurish, yugurish (800-2000 m) suzish, velosipedda uchish va boshqalar. Bu mashqlar o'rta tempda bajarilishi kerak. Bulardan tashqari umumiy chidamkorlikni to'p bilan bajariladigan o'yinli mashqlar orqali ham rivojlantirish yaxshi samara

beradi. Lekin, bunday mashqlar bilan cheklanib qolmaslik kerak. Bu mashg'ulotlarni erta bosqichlarida ahamiyatli (tayyorlov davri). CHunki futbolchi hali katta ko'lamdagi yuqori kuchlanishdagi ishlarni bajarishga bu davrda tayyor emas. Jumladan sobiq Yugoslaviyalik murabbiy D.Petrovich chidamkorlikni rivojlantirish uchun:

1. 150 metrdan 800 metrgacha bo'lgan masofani to'p bilan to'psiz qayta yugurib o'tishlarini tavsiya etadi. Davomiylig 3-5 daqiqani tashkil qiladi. Dam olish oraliqlari sa 5-12 daqiqa.

2. 1000 metrdan 2000 m gacha masofani, to'p va to'psiz qayta yugurib o'tish. Davomiyligi 8 daqiqagacha.

3. 6x300 mli masofani qayta yugurib o'tish. Harakatni 50 soniya ichida bajarish. Dam olish oraliqlari 5 daqiqa. Keyinchalik yugurib o'tish tezligini oshirib borishga harakat qilish. Tabiiyki, futbolchilarni tayyogarlik darajasidan, bunday mashqlarni, masofasi va uni bajarish tempi o'zgaruvchan ko'rinishga ega. Ya'ni shug'ullanishni yaqinda boshlaganlar uchun pastroq ko'rinishga va nisbatan tayyogarlik ko'proq bo'lganlar uchun esa yuqoriroq ko'rinishga ega bo'ladi. Tayyorlov davrida yurish va yugurishni davomiyligi chidamkorlikni rivojlantirishda o'sib boruvchi ko'rinishga ega bo'lishi kerak. Yurish mashqlarini tepaliklarga chiqish va tushish orqali ham bajarish yaxshi samara beradi. SHunday bo'lishiga –aramasdan asosiy mashg'ulotlarni – to'p bilan va to'psiz bir xil tepmda yugurish orqali olib borish kerak bo'ladi. Maxsus chidamkorlik – bu ma'lum sport faoliyati jarayonida yuzaga keladigan charchash holatiga maksimal vaqt. bardosh berish holati qo'yilgan vazifani qat'iy belgilab qo'yilgan vaqt yoki masofani jarayonda samarali bajarish holati. Maxsus chidamkorlik sportini organ va tizimlarini tayyogarlik darajasi va sport texnikasini o'zlashtirganlik darajasi bilan aniqlaniladi. Ularni talab qilinayotgan vaqt davomidagi ishni shiddat bilan bajarish qobiliyati bilan aniqlaniladi. Ayniqsa, sportchini mushak kuchi katta ahamiyatga ega. Maksimal va submaksimal shiddat bilan ish bajarishdagi ham sportchini maxsus chidamkorligini rivojlantirishda uni iroda kuchi katta ahamiyatga ega Maxsus, chidamkorlik mavsumni barcha davrlarida rivojlantiriladi.. Futbol o'yinini o'zi ham bu sifatni rivojlantirishga ko'maklashadi. Bundan tashqari boshqa mashg'larni ham qo'llasa bo'ladi. Bular:

1. To'p bilan o'zgaruvchan yugurish.
2. 5x3 m ga yugurish.
3. To'pni maydon bo'ylab olib yurish.
4. Ikki tomonlama o'yin.
5. Turli o'yini mashqlar (to'pga tezkor yugurish, to'xtovsiz estafeta "Markazga qayt").

Ularni maksimal tezlik bilan bajarish kerak. Mashg'ulotlarda ayniqsa o'zgaruvchan tezlikdagi yugurishlarni ko'a qo'llash kerak. U nimada namoyon bo'ladi. Buning uchun yugurishni

masofasini aniqlab olinadi. Misol uchun: 800-1200 m. shu masofani yugurib o'tishda sportchilar 50-60-100 m ga tezkor yugurishni amalga oshirishadi va bu tezkor yugurishlar oralig'ida esa sekin tempdagi yugurishni qo'llashadi. Misol: yugurishni o'rta tempda boshlashadi, 100m ni maksimal tezlikda yuguriladi, keyin 50 m ni bo'shashgan holatda yugurishadi, so'ngra yana 100 m ni yuqori tezlikda so'ngra 100 m ni yurgan holda, so'ngra 60-75 m ni maksimal tezlikda yugurishadi. So'ngra yana past tempda yugurishadi va hokazo. Bir so'z bilan doimiy o'zgaruvchan tempdagi harakatlar amalga oshiriladi. Bunday mashqda qanday xajmlash mumkun? Buning uchun futbolchini tayyogarlik darajasini aniqlab olishimiz kerak. Nisbatan tayyogarlighi yuqori bo'lganlarga 2-3 ta ana shunday mashqlarni qo'llash mumkun. 4x5 "to'rtburchak" o'yini ahamiyatini 5, 10 daqiqa maksimal tezlik bilan o'ynashni, so'ngra sekin tempda o'ynashni va yana tez tempda o'yin olib borishni shug'ullanuvchilarga o'qtirish kerak. Mashg'ulotlarda, ikki tomonlama o'yinlarda uzoq davom etuvchi (2-2,5 soat) yoki bo'lmasa qisqartirishgan tarkiblardagi (9x9, 8x8) o'yin usulini olib borish ham maxsus chidamkorlik sifatini rivojlantirishga yordamlashadi. Maxsus chidamkorlikni bir necha hili mavjud. Maxsus chidamkorlikni tezkorlikdagi turi ham farqlanadi. boshqacha aytganda tezkor chidamkorlik. U maksimal yoki tezkor xarakatlarni yuqori templarini ushlab turish bilan xarakatlanadi. YOki bo'lmasa boshqa turdagi xarakatlarni qisqa vaqt oralig'ida (bir necha sekunddan bir necha daqiqalargacha) ya'ni qisqa masofalarda yuqori templarni ushlab turish qobilyati tushiniladi. Tezkor chidamkorlik tizimli mashg'ulotlar jarayonida o'sib boradi. Lekin bu chidamkorlikni oshishi umumiy chidamkorlikni oshishiga qaraganda sekin kechadi. Masofani oshishidagi barcha xollarda xarakatlanish tezligini pasayishi kuzatiladi va keyinchalik tezlik tobora kamayib boradi. Bu ishni quvvatini tezlikni o'zgarishidagi nisbati bilan bog'liq bo'ladi. quvvatni oshishida ishni nisbati kamayadi. Harakat tezligi va yuklama orasida juda zich bog'liqlik mavjud. Agarda yuklamalarni oshirib borishda xarakatlar tezligi kamayib boradi.

REFERENCES

1. "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" gi 2000 yil 26 may. O'zbekiston Respublikasi qonuni.// Xalq so'zi 2000 yil 27 may.
2. "Ommaviy sport tadbirlarini yanada kuchaytirish tadbirlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 4 noyabr qarori.// Xalq so'zi 2003 yil 5 noyabr.
3. "O'zbekistonda sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining qarori.// Xalq so'zi 1999 yil 27 may.

4. “Sog’lom avlod uchun ordenini ta’ sis qilish to’g’risida” gi O’zbekiston Prezidentining 1993 yil 4 mart Farmoni // Xalq so’zi-1993 yil -5 mart.
5. “O’zbekiston xotin-qizlar Qo’mitasi faoliyatini qo’llab quvvatlash borasidagi qo’ shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PF 3434 sonl O’zbekiston Respublikasi Prezidenti 2004 yil 25 maydagi farmoni, Vazirlar Mahkamasining 299-sonli qarori.
6. Bafoev B. R., Axmedova N. B., Tursunova D.T. AYOLLAR SPORTI - SOGLOM JAMIYAT GAROVI./Mustaqllik yillarida Xotin qizlar sportining rivoji: YUtuq va mumammolari./Respublika ilmiy amaliy konferensiya materiallari. “Istiqlol nuri” T. 2015 34-36 B 1
7. Benikova E.A. Demchenko V.I. Rol testosterona v formirovanii anomaliy polovogo razvitiya u devochek//Oxrana zdorovya detey i podrostkov.- Kiev,1980.-Vьp.11.-S. 43-48.